

UMA EXPERIÊNCIA DE LEITURA E ESCRITA EM AULAS DE MATEMÁTICA NA PERSPECTIVA ETNOMATEMÁTICA.

Renata Cunha Teixeira Pacheco
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). Ouro Preto, MG – Brasil.
renata.pacheco@aluno.ufop.edu.br

Resumo: Este relato de experiência apresenta o resultado de uma análise de registros propostos em atividades de escrita, leitura e matemática. A proposta foi desenvolvida em uma escola pública da rede municipal, localizada na região serrana do Estado do Rio de Janeiro, tendo como objetivo geral proporcionar aos estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental a oportunidade de relatar o que pensam sobre sua relação com Matemática e suas concepções quanto à Matemática acadêmica e à Matemática desenvolvida fora do contexto escolar. Foram utilizadas como recurso a leitura, a interpretação e, principalmente, a linguagem escrita como forma de expressão. Fundamentou-se a proposta em uma concepção dialógica da leitura, da escrita e do pensamento matemático na perspectiva Etnomatemática, de acordo com estudos de D'Ambrosio, Rosa e Orey. Constatou-se que essa experiência possibilitou valorizar as práticas de leitura e escrita nas salas de aula de Matemática e conhecer, por meio da escrita, o que pensam os alunos sobre a Matemática e sua função social, na perspectiva Etnomatemática. Acredita-se na relevância dessa experiência, ressaltando a importância da escrita, da leitura e do pensamento matemático na formação dos estudantes, possibilitando-lhes condições para o convívio em sociedade.

Palavras-chave: Leitura, escrita e Matemática; Etnomatemática; Ação Pedagógica.

1. Introdução

Minha experiência docente, assim como a de muitos(as) professores(as) de Matemática, é marcada pela concepção de muitos estudantes de que a Matemática é difícil, e até inacessível, para quem não é suficientemente “inteligente” ou não tem o “dom” para isso. Ao estimular a participação oral dos alunos nas aulas de Matemática, sempre ouvi dos(as) alunos(as) a pergunta: “para que serve isso?”. Ou ainda: “onde vou usar isso?”. Referindo-se a conteúdos Matemáticos que, na maioria das vezes, não dialogam com seus contextos sociais. Corroborando os questionamentos descritos acima, D'Ambrosio (2002) apresenta o que já pode ter sido respondido pelos professores aos questionamentos sobre a relevância do estudo de alguns conteúdos matemáticos: “[...] é necessário aprender *isso* para adquirir base para poder aprender *aquilo*” (D'Ambrosio, 2002, p. 43).

Essas considerações marcaram meu percurso profissional como professora de Matemática, e minha inquietude em relação ao processo de ensino e aprendizagem de Matemática gradativamente se expandiu e me trouxe ao mestrado Acadêmico em

Educação Matemática na Universidade Federal de Ouro Preto, em especial, ao estudo do Programa Etnomatemática, que se constituiu em fonte de constantes reflexões sobre as matemáticas desenvolvidas por membros de grupos culturais distintos. Assim, D'Ambrosio (2003) destaca que:

A abordagem de distintas formas de conhecer é a essência do programa etnomatemática. Na verdade, diferentemente do que sugere o nome, etnomatemática não é apenas o estudo de “matemáticas das diversas etnias”. Para compor a palavra *etno matemática* utilizei as raízes *tica*, *matema* e *etno* para significar que há várias maneiras, técnicas, habilidades (*tica*) de explicar, de entender, de lidar e de conviver (*matema*) com distintos contextos naturais e socioeconômicos da realidade (*etno*) (D'Ambrosio, 2003, p. 111).

Assim, com a oportunidade de estar em uma sala de aula de Matemática durante a realização da pesquisa de campo, como uma das etapas do mestrado, percebi a possibilidade de conviver com os alunos das turmas dos professores participantes da minha pesquisa e pensei em conhecê-los melhor por meio de suas narrativas. Para isso, elaborei questionários através dos quais os estudantes pudessem expressar em linguagem escrita a sua relação com a Matemática, as suas concepções sobre a Matemática acadêmica e a Matemática desenvolvida culturalmente fora do contexto escolar, bem como, demonstrar seu entendimento acerca do que as palavras pretendem comunicar e como se conectam ao pensamento matemático.

Nesse contexto, D'Ambrosio (2002) propõe nova conceitualização de currículo respondendo às demandas sociais e apresenta uma proposta que se baseia no ensino crítico de instrumentos comunicativos (*literacia*), instrumentos analíticos (*materacia*) e instrumentos materiais (*tecnoracia*), apresentada na Figura 1:

Figura 1: Proposta de organização do currículo

Fonte: Adaptado de Souza e Lacerda (2016)

2. Objetivos

A proposta de escrita apresentada aos estudantes participantes teve como objetivo geral conhecer o que pensam esses adolescentes sobre a importância da Matemática no contexto social. Desse modo, também foram objetivos dessa atividade perceber a relação que cada estudante estabelece com a Matemática; compreender o que pensam sobre o desenvolvimento e o uso da matemática fora do contexto escolar; e, ainda, conhecer suas concepções sobre a conexão entre a Matemática escolar e a Matemática do dia a dia.

3. Descrição e análise da experiência

A atividade foi realizada em uma escola pública da rede municipal de ensino, em uma cidade da região serrana do estado do Rio de Janeiro, durante o turno da manhã no horário regular das aulas de Matemática, e foi desenvolvida em quatro aulas de cinquenta minutos cada, distribuídas em duas semanas. Os alunos participantes totalizam vinte e seis

e estudam em turmas dos anos finais do Ensino Fundamental. Para a realização da atividade, os alunos foram acomodados em círculo, e iniciou-se uma roda de conversa informal mediada pela pesquisadora, conduzindo reflexões a partir de questionamentos como: em sua opinião, existe Matemática fora do contexto escolar? Você identifica alguma relação entre a Matemática ensinada na escola e a Matemática usada no dia a dia? Quais profissionais utilizam a Matemática em suas atividades? A Matemática está presente nas atividades profissionais desempenhadas pelos seus familiares? Os participantes demonstraram desenvoltura em suas expressões orais e, depois de uma conversa informal, foram convidados a registrar, de forma escrita, um pouco sobre o que conversaram na roda.

Nesse direcionamento, Rosa e Orey (2017a) destacam que, apoiados em bases teóricas consistentes, é importante que os professores usem metodologias diversificadas com a intenção de tornar os alunos capazes de realizar uma análise crítica sobre determinada técnica matemática. E, ainda, sinalizam:

[...] que essas metodologias possibilitam que os fundamentos epistemológicos nos quais se assentam, sustentem uma prática pedagógica efetiva para o ensino e aprendizagem em matemática, que esteja em concordância com o sistema cultural de valores e conhecimentos dos alunos (Rosa; Orey, 2017a, p. 39).

3.1. A participação dos alunos nas atividades propostas

Inicialmente, nosso diálogo buscou conhecer como os alunos se relacionam à Matemática. Em seguida, foi proposto aos alunos que registrassem, de forma escrita, suas reflexões, respondendo a um questionário. Os relatos a seguir apontam que esses estudantes relacionam suas dificuldades enfrentadas na Matemática com o fato desta disciplina apresentar complexidades. Assim, para a estudante E2, “Eu não consigo aprender essa matéria porque ela é muito difícil e complicada” e, ainda, o estudante E1 se refere a conteúdos matemáticos, como: “coisas que não iremos usar na vida”. Rosa (2010) destaca que os professores, em concordância com suas próprias orientações socioculturais, no tocante às questões escolares, podem contribuir, mesmo que de forma não intencional, para o insucesso acadêmico de alunos que receberam outra orientação cultural. De acordo com essa asserção, pode-se entender que “os modos pelos quais adquirimos os nossos conhecimentos e as maneiras por meio das quais aprendemos não podem estar separadas do contexto sociocultural no qual estamos inseridos [...]” (Rosa; Orey, 2017a, p. 19).

Respondendo à questão “Relate sua relação com a Matemática”:

Figura 2: Relato do estudante participante E1

A MATEMÁTICA É LEGAL, VOCÊ APRENDE CÁLCULOS, ADIÇÃO, SUBTRAÇÃO, MULTIPLICAÇÃO E DIVISÃO, MAS AÍ DEPOIS COMEÇA A FICAR DIFÍCIL, E COISAS QUE NÃO NEMOS USAR NA VIDA.

Fonte: Acervo da pesquisadora

Figura 3: Relato de estudante participante E2

Eu tenho muita dificuldade na matemática, eu não consigo aprender essa matéria por que ela é muito difícil e complicada.

Fonte: Acervo da pesquisadora

Em continuidade com nossa atividade, a linguagem escrita aparece como grande aliada para possibilitar a expressão de ideias e perspectivas dos estudantes de Matemática.

Assim, para Carvalho (2006):

Práticas de linguagem representam uma noção de ordem social, que implica a inserção dos interlocutores em determinados contextos ou situações de produção, a partir dos quais, tendo a linguagem como mediadora, os agentes sociais estabelecem diferentes tipos de interação e de interlocução comunicativa, visando diferentes finalidades de comunicação, a partir de diversificados lugares enunciativos (Carvalho, 2006, p. 25).

O questionamento apresentado foi se os(as) alunos(as) acreditavam que existe Matemática fora do contexto escolar. Em resposta a essa questão, os participantes E3 e E4 disseram acreditar que sim e justificaram com seus argumentos. O participante E3 justificou:

Figura 4: Relato do estudante participante E3

porque tem que tipo em processo de
3 reais para pagar o trabalho ai eu
tenho 1 real quanto que falta

Fonte: Acervo da pesquisadora

Figura 5: Relato de estudante participante E4

Muitas vezes tem que contar varias coisas e
depois manda a matemática, ex: contar quanto ovos
tem que colocar em uma massa de bolo.

Fonte: Acervo da pesquisadora

Através da escrita dos participantes, em consonância com Rosa e Orey (2017a), percebe-se que “trazemos para a escola, posteriormente, para o trabalho, uma bagagem repleta de perspectivas, de expectativas, de objetivos e entendimentos culturais que estão de acordo com as experiências que vivenciamos durante a nossa existência” (Rosa; Orey, 2017a, p. 19).

Em continuidade com nossa atividade, o estudante E5 deu a seguinte resposta, com relação à questão “os adultos que convivem com você utilizam Matemática em suas profissões?”:

Figura 6: Relato do estudante participante E5

o meu pai é pintor de carro, então ele trabalha em oficina, eu acho que usa
para calcular materiais

Fonte: Acervo da pesquisadora

O questionamento seguinte permitiu que os adolescentes refletissem sobre quais outros profissionais utilizam a Matemática em suas atividades laborais. Em resposta a essa questão, a participante E6 relatou:

Figura 7: Relato da estudante participante E6

Podreza pois tem que saber a medidas para
não fazer uma parede torta.

Fonte: Acervo da pesquisadora

Rosa e Orey (2017a) acreditam que ações pedagógicas elaboradas na perspectiva etnomatemática podem promover a valorização da diversidade cultural presente nas salas de aula. A partir dessa possibilidade, os alunos serão conduzidos para o entendimento da influência exercida pela cultura sobre a Matemática e como, por meio dessa influência, diferentes modos de comunicar ideias, procedimentos e práticas matemáticas são transmitidos, difundidos e utilizados nos contextos escolar e cotidiano.

Ainda sobre os conhecimentos matemáticos acadêmicos e do cotidiano, a próxima pergunta conduziu à reflexão sobre se há conexão entre a Matemática ensinada na escola e a Matemática do dia a dia.

Figura 8: Relato do estudante participante E7

Não, porque no dia-a-dia não usamos mais adição, subtração e multiplicação.

Fonte: Acervo da pesquisadora

Figura 9: Relato do estudante participante E8

Sim, sim, no dia a dia não se usa brascara e Impulsor

Fonte: Acervo da pesquisadora

Na sequência, foi feito o questionamento sobre se os participantes já utilizaram a Matemática escolar no dia a dia. O relato a seguir demonstra que a estudante E9 reconhece ter utilizado a Matemática escolar em seu dia a dia e justifica o seu uso:

Figura 10: Relato da estudante participante E9

Para ir na padaria porque eu tava com o dinheiro contado, e no mercado também.

Fonte: Acervo da pesquisadora

Para a proposta seguinte, foi solicitado aos participantes que elaborassem e escrevessem uma situação-problema a partir de informações apresentadas nas ilustrações abaixo.

Logo, foi possível ouvir dos alunos: “é para escrever do nosso jeito?”, pergunta a qual a pesquisadora respondeu positivamente.

Figura 11: Situação-problema elaborada pela estudante participante E10

Fonte: Acervo da pesquisadora

Figura 12: Situação-problema elaborada pelo estudante participante E11

Fonte: Acervo da pesquisadora

Acredita-se que a escrita espontânea deve fazer parte das aulas de Matemática, pois, do contrário, como aponta Soares (2002):

Na área da linguagem, a escola, ao negar às camadas populares o uso de sua própria linguagem (que censura e rejeita), ao mesmo tempo que fracassa em levá-las ao domínio da linguagem de prestígio, está cumprindo seu papel de manter as discriminações e a marginalização e, portanto, de reproduzir as desigualdades (Soares, 2002, p. 112).

Foi proposta, em seguida, uma atividade de interpretação: “em sua opinião, o triângulo retângulo está certo? Explique sua resposta”.

Figura 13: Ilustração para interpretação

Fonte: <https://www.ivoviuauva.com.br/tag/geometria/>

Figura 14: Relato do estudante participante E12

Fonte: Acervo da pesquisadora

Figura 15: Relato do estudante participante E13

Fonte: Acervo da pesquisadora

A última atividade proposta apresentou um anúncio de venda de um notebook, definindo as formas de pagamento: “o que as palavras comunicam? O que você entende por: R\$ 3.899,00 “em até 10x sem juros”?”.

Figura 16: Relato do estudante participante E14

Fonte: Acervo da pesquisadora

Figura 17: Relato do estudante participante E1

À VISTA ENTENDO QUE QUIS DIZER QUE PARCELA EM 10 VEZES, SEM PARTE.

Fonte: Acervo da pesquisadora

Para a mesma atividade, questionou-se: “o que você entende por: à vista no Pix (9% off)?”.

Figura 18: Relato do estudante participante E15

Que se não pagar no pix ou dinheiro tem 9% de desconto

Fonte: Acervo da pesquisadora

Figura 19: Relato do estudante participante E16

À vista quer dizer que pode comprar na hora

Fonte: Acervo da pesquisadora

E, por fim, foi apresentado um exercício de cálculo:

Figura 20: Relato de estudante E16

c) Qual o valor a ser pago em cada parcela na compra em 10 x sem juros?
Cálculo

Pensamento matemático

eu tenho que pagar
e dividir 3.899 por 10

Fonte: Acervo da pesquisadora

Figura 21: Relato do estudante E14

d) Qual o valor a ser pago na compra no notebook à vista?
Cálculo

Pensamento matemático

Paga os 9% e diminui o
valor do notebook à vista.

Fonte: Acervo da pesquisadora

Embora esses participantes tenham justificado seu pensamento matemático para solucionar as situações-problema, não conseguiram realizar os cálculos correspondentes.

4. Considerações finais

A Matemática possui uma linguagem própria e essa experiência sinalizou que a leitura e a escrita podem ser grandes aliadas nos processos de ensino e de aprendizagem desta linguagem e, também, do conhecimento matemático. Assim, esse relato identificou que estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental utilizaram, com êxito, a linguagem

escrita em aulas de Matemática para expressar suas concepções sobre a relação existente entre a Matemática acadêmica e a Matemática do cotidiano, o que pode representar um ponto de partida para a elaboração de ações pedagógicas pautadas na perspectiva Etnomatemática, valorizando, assim, os saberes e fazeres matemáticos de membros de grupos culturais distintos.

5. Agradecimentos

Esse trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP).

6. Referências

- CARVALHO, M. A. F. de; MENDONÇA, R. H. (orgs). **Práticas de leitura e escrita**. Brasília: MEC 2006.
- D'AMBROSIO, U. **Educação Matemática: da teoria à prática**. 4. ed. Campinas: Papirus, 2003.
- D'AMBROSIO, U. **Etnomatemática: elo entre as tradições e a modernidade**. Belo Horizonte: Autêntica. 2002.
- ROSA, M. **A mixed-methods study to understand the perceptions of high school leaders about English Language Learners (ELL) students: the case of mathematics**. Doctorate (Dissertation in Education) – College of Education, California State University, Sacramento, 2010.
- ROSA, M.; OREY, D. C. **Influências etnomatemáticas em salas de aula: caminhando para a ação pedagógica**. Curitiba: Editora Appris, 2017a.
- SOARES, Magda. **Linguagem e escola: uma perspectiva social**. 17. ed. São Paulo: Ática, 2002.
- SOUSA, Olenêva Sanches; LACERDA, Pedro Sousa. Programa Etnomatemática E Programação De Computadores: Linguagens de programação no currículo contemporâneo. **Educação Matemática na Contemporaneidade: desafios e possibilidades**, São Paulo, v. 1, p. 1-12, jul. 2016. Disponível em: https://www.sbemrasil.org.br/enem2016/anais/pdf/7270_3531_ID.pdf. Acesso em: 15 maio 2025.